

AHOLI PUNKTLARI YERLARINING GEOAXBOROT BAZASINI SHAKLLANTIRISH USULINI TAKOMILLASHTIRISH

F.Sh.Xudoyberdiyev

“Yer resurslaridan foydalanish va davlat kadastrlari” kafedrası dotsenti
Muxamadov Qamoriddin Muxtor o‘g‘li, Bobojonov Saidjon O‘tkirovich

Yer resurslaridan foydalanish va boshqarish magistrлари

Nazarov Ibrohim Hasan o‘g‘li

“Yer kadastrı va yerdan foydalanish” ta‘lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada geoma'lumotlar bazasida turar-joy massivlarining hisobini shakllantirish va davriy o'zgarishlarni aniqlash masalalariga e'tibor qaratilgan. Geoaxborot tizimi turkumiga kiruvchi dasturiy ta'minot yordamida aholi turar-joylarini masofadan o'rganish algoritmi asosida ularning o'zgarish dinamikasini aniqlash tizimini avtomatlashtirishga bag'ishlangan ilmiy natija sanab o'tilgan.

Kalit so'zlar: Aholi punkti, seysmik qarshilik, turar-joy, atributiv, ArcGIS, vektor qatlam, kartografiya, integratsiyalash, masshtab, geoaxborot, xarita, davlat kadastrlari, avtomatlashtirish, yerlarni ro'yxatga olish, ma'lumotlar bazalari.

Aholi punktlarining chegaralari - shaharlar, shaharchalar, qishloqlar hududida joylashgan, bu yerlarni boshqa yerlardan ajratib turuvchi aholi punktlari yerlarining tashqi chegaralari bo'lib, yerlardan foydalanishni tahlil qilish va aholi punktlari yerlaridagi o'zgarishlarni aniqlash uchun geografik axborot tizimlarining dasturiy ta'minotidan keng foydalaniladi.

Aholi punktidagi yer uchastkalarini hisobga olish, ulardan samarali foydalanish va ularni muhofaza qilish maqsadida geoma'lumotlar bazasida yer uchastkasiga tegishli bino va inshootlar ham shakllantiriladi. Shu munosabat bilan, geoma'lumotlar bazasida bino va inshootlarning davlat kadastrining ma'lumotlari, atributiv ma'lumotlarda, bino va inshootlarga bo'lgan mulk huquqi yoki boshqa

moddiy huquqlar (paydo bo'lishi, boshqa shaxsga o'tishi, cheklanishi va tugatilishi), shuningdek ob'ektni tavsiflovchi boshqa ma'lumotlar kabi qayd etiladi.

Bino va inshootlarning parametrlari (qavatlar, umumiy, turar-joy, ishlab chiqarish maydonlari), egallab olingan yer uchastkasi, qurilish sanasi, muhandislik-texnik kommunikatsiyalarning mavjudligi, seysmik qarshilik va bino va inshootlarning atributiv ma'lumotlari bo'yicha boshqa texnik ma'lumotlar. aholi punkti yerlarida shakllangan.

Har bir bino va inshoot o'z ahamiyatiga ko'ra yer uchastkalari bilan bir butun sifatida ko'rib chiqiladi, faqat bino va inshootlarni tahlil qilishda ular litrlarga bo'linadi, umuman olganda, ular bino va inshootlar joylashgan yer uchastkasi bilan birga hisobga olinadi, ya'ni aholi punktida joylashgan ko'chmas mulklar soni yer uchastkasiga nisbatan olinadi.

Ilmiy izlanishlar natijasida ArcGIS dasturiy ta'minotida dala tadqiqoti natijalarini qayta ishlash, sohada olib borilgan hisob-kitob tahlillarini vektor qatlam ko'rinishidagi geoma'lumotlar bazasiga integratsiyalash, ko'chmas mulk ob'yektlari va foydalanuvchi ko'rsatkichlarini ko'chmas mulk ob'yektlaridan ajratish jarayonlari amalga oshirildi. geostatistik tahlillar yordamida aholi punktlari erlari geovizuallashtirildi. Bundan tashqari, kartografiya, kadastr va aholi punktlari yerlarining hisobi modernizatsiya qilindi. Bu ma'muriy-hududiy birliklarning chegaralarini aniqlash, yer hisobini yuritish, yerdan noqonuniy foydalanish holatlari bo'yicha 1:10000 va 1:25000 masshtabli qishloq xo'jaligi xaritalari hamda 1:2000 masshtabli aholi punktlarining elektron xaritalarini yaratishga kartografik asos yaratdi.

Geografik axborot bazasini shakllantirishda zamonaviy texnologiyalar

GIB(Geografik axborot bazasi) ni shakllantirish metodologiyasini takomillashtirish uchun yer resurslari bilan ishlashning aniqligi, samaradorligi va samaradorligini oshirish imkonini beradigan zamonaviy texnologiyalar qo'llaniladi. Asosiy texnologiyalarga quyidagilar kiradi:

1. Geografik axborot tizimlari (GIS)

- ❖ Ma'lumotlarni yaratish va boshqarish: GIS er uchastkalari haqidagi fazoviy ma'lumotlarni to'plash, saqlash, tahlil qilish va vizualizatsiya qilish imkonini beradi.
- ❖ Boshqa ma'lumotlar bilan integratsiya: kadastr xaritalari, sun'iy yo'ldosh tasvirlari va demografik ma'lumotlar kabi turli manbalardan ma'lumotlarni birlashtirish qobiliyati.

2. Masofadan zondlash;

- ❖ Sun'iy yo'ldosh tasvirlari: erdan foydalanishdagi o'zgarishlarni kuzatish va uning holatini baholash uchun sun'iy yo'ldosh tasvirlaridan foydalanish.
- ❖ Havodan suratga olish: Hududning juda batafsil tasvirlarini olish uchun uchuvchisiz uchish apparatlaridan (UAV) foydalanish.

3. Global navigatsiya sun'iy yo'ldosh tizimlari (GNSS);

- ❖ Aniq joylashishni aniqlash: GNSS inventarizatsiya va monitoring uchun muhim bo'lgan er uchastkalarining koordinatalarini aniqlashda yuqori aniqlikni ta'minlaydi.

4. Ma'lumotlarni boshqarishning avtomatlashtirilgan tizimlari;

- ❖ Katta ma'lumotlarni qayta ishlash: Katta hajmdagi fazoviy ma'lumotlarni tahlil qilish uchun Big Data texnologiyalaridan foydalanish.
- ❖ Mashinani o'rganish va sun'iy intellekt: Ma'lumotlarni tahlil qilish va naqshlarni aniqlash jarayonini avtomatlashtirish uchun mashinani o'rganish algoritmlaridan foydalanish.

Bugungi kun talablaridan kelib chiqib, jahonda geoaxborot texnologiyalari dasturlari takomillashtirilib, mamlakatimizda esa dunyoning rivojlangan davlatlari qatorida zamonaviy geoaxborot texnologiyalari dasturlari qo'llanilmoqda, respublikamizda esa geoaxborot texnologiyalarini joriy etish bo'yicha yuqori natijalarga erishilmoqda. yerlardan samarali foydalanish, hisobga olish va ularni muhofaza qilish bo'yicha hududlarni rivojlantirishda vazifalar belgilangan.

Aholi punktlari yerlarining geoaxborot bazasini shakllantirish metodologiyasini takomillashtirish yer resurslaridan yanada samarali va oqilona foydalanish yo'lidagi muhim qadamdir. GIS, masofadan zondlash va GNSS kabi zamonaviy texnologiyalar yerdan boshqarishning aniqligi va samaradorligini oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Standartlashtirish, avtomatlashtirish va ma'lumotlar integratsiyasini joriy etish, shuningdek, axborot infratuzilmasini rivojlantirish va mutaxassislarning malakasini oshirish hududiy resurslarni barqaror va samarali boshqarishga erishishga xizmat qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. B.S Matyakubov, Z.J Mamatkulov, RK Oymatov, UN Komilov, GE Eshchanova. Assessment of the reclamation conditions of irrigated areas by geospatial analysis and recommendations for their improvement. Materials of International Conference "InterCarto, InterGIS" 26 (3), 229–239, 2020.
2. Inamov A., Avilova N., Norbaeva D., Mukhammadayubova Sh., Idivova M., Vakhobov J. Application of GIS technologies in quality management of land accounting in Uzbekistan. E3S Web of Conferences, 2021, 258, 03014, doi.org/10.1051/e3sconf/202125803014.
5. Michael, N. De Mers. Geographic information systems Text. / N. De Mers. Michael; transl. from English. -M., 1999. -490 p.
6. M.V. Wojtaszek, L. Ronczyk, Z. Mamatkulov, M. Reimov. Object-based approach for urban land cover mapping using high spatial resolution data, E3S Web of Conferences 227, 01001 (2021).
7. Nilipovskiy, V. , Inamov, A. Digital land registration: practical aspects of the application in Uzbekistan. XXIIInd International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, Geology, and Mining, Ecology and Management -18 -24 August 2020, 51 Al. Malinov blvd, Sofia, 1712, Bulgaria, doi.org/ 10.5593 / sgem2020 / 2.2 / s11.040 .
8. R.K. Oymatov, Z.J. Mamatkulov, MP Reimov, RI Makhsudov, RN Jaksibaev. Methodology development for creating agricultural interactive

- maps. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 868 (1), 012074, 2021.
9. Z. Mamatkulov, K. Abdivaitov, S. Hennig, E. Safarov. Land Suitability Assessment for Cotton Cultivation -A Case Study of Kumkurgan District, Uzbekistan, International Journal of Geoinformatics 18 (No. 1), 2022.10.Z. Mamatkulov, K. Abdivaitov, S. Hennig, E. Safarov. Land Suitability Assessment for Cotton Cultivation -A Case Study of Kumkurgan District, Uzbekistan. International Journal of Geoinformatics 18 (No. 1)
10. Abdurakhmonov, S., Safarov, E., Yakubov, M., Prenov, S. Review of mapping regional demographic processes using innovative methods and technologies. E3S Web of Conferences, 2021, 258, 03021.
11. Choriev, J., Muslimov, T., Abduraupov, R., Khalimbetov, A., Abdurakhmonov, S. Fundamentals of developing and designing portable weirs for farmlands. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 869(7), 072023
12. Abdurakhmonov, S. Abdurahmanov, I. Murodova, D. Mirjalolov, N. Djurayev, A. Development of demographic mapping method based on gis technologies. InterCarto, InterGIS, 2020, 26, стр. 319–328.